

ASSAKEAUDAN BOTIQLIGIDA YURA DAVRI YOTQIZIQLARINING FILTRATSION-SIG‘IM XOSSALARI

Bekmanov Nigmat Utegenovich

Berdaq nomidagi qoraqalpoq davlat universiteti katta o‘qituvchisi

Baxtjanova Manchuk Aymuratovna

Berdaq nomidagi qoraqalpoq davlat universiteti 4-bosqich talabasi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459583>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Assakeaudan botiqligidagi yura davri kollektor jinslarining filtratsion-sig‘im xossalari tahlil qilingan. Hududdagi qumtosh kollektorlarining g‘ovakligi, o‘tkazuvchanligi va burg‘ilash jarayonida filtratning qatlamga kirib borish xususiyatlari o‘rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, kollektor jinslarning xossalari chuqurlik ortishi bilan yomonlashishi aniqlangan hamda bu holat neft-gaz qidiruv ishlari samaradorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi asoslangan.

Tayanch so‘zlar: Filtratsion-sig‘im xossalari, g‘ovaklik, o‘tkazuvchanlik, kollektor, yura yotqiziqlari, qumtosh.

Neft va gaz konlarini izlash hamda baholashda kollektor jinslarning filtratsion-sig‘im xossalarini o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Kollektorlarning g‘ovakligi va o‘tkazuvchanligi uglevodorodlarning to‘planishi va harakatlanishini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Assakeaudan botiqligi Ustyurt o‘lkasining istiqbolli neft-gazli hududlaridan biri bo‘lib, bu yerda yura davri terrigen yotqiziqlari asosiy mahsuldor qatlamlarni tashkil qiladi. Hududda olib borilgan geologik-qidiruv ishlari natijasida yura davri yotqiziqlarining kollektorlik xossalari turlicha ekanligi aniqlangan. Ayniqsa chuqurlik ortishi bilan kollektorlarning filtratsion-sig‘im ko‘rsatkichlari pasayishi kuzatiladi.

Assakeaudan botiqligidagi yura davri kollektor jinslarining filtratsion-sig‘im xossalarini tahlil qilish orqali ularning neft-gazga istiqbollari bilan bog‘liqligi aniqlashtirildi. Assakeaudan botiqligida burg‘ilangan quduqlar ma‘lumotlari, geofizik tadqiqotlar natijalari hamda kern materiallari tahlil qilindi. Shuningdek, UCHN-2D va UCHN-3D seysmik tadqiqotlari materiallaridan foydalanildi. Litologik-stratigrafik tahlil, geofizik ma‘lumotlarni interpretatsiya qilish, kollektor xossalarini laboratoriya sharoitida aniqlash, matematik va statistik tahlil, filtrat kirib borish chuqurligini hisoblash usullari bajarildi (1-jadval).

Assakeaudan progibidagi yura yotqiziqlari asosan terrigen jinslardan tashkil topgan bo‘lib, qumtosh, alevrolit va gil qatlamlarining almashinib kelishi bilan

tavsiflanadi. Qumtosh kollektorlar och kulrang va kulrang rangli, mayda va oʻrta donali, yaxshi saralangan, ayrim hollarda karbonat sementli. Alevrolit va gil qatlamlari esa asosan qoplovchi jins sifatida namoyon boʻladi. Bu qatlamlar uglevodorodlarning saqlanishi uchun qulay sharoit yaratadi. Quyi yura qatlamlarida jinslarning zichlashganligi yuqori boʻlib, bu kollektorlik xossalarning pasayishiga olib keladi. Yuqori yura yotqiziqlarida esa kollektor xususiyatlari nisbatan yaxshi saqlangan.

Hududdagi kollektor jinslarning asosiy parametrlaridan biri gʻovaklik hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga koʻra yuqori yura yotqiziqlarida gʻovaklik 18–20%, oʻrta yurada 17–18%, quyi yurada esa 12–15% ni tashkil qiladi. Bu holat chuqurlik ortishi bilan jinslarning zichlashuvi kuchayishini koʻrsatadi. Kollektorlarning oʻtkazuvchanligi ham quduq kesimlari boʻyicha turlicha qiymatlarga ega. Yuqori yura qumtoshlari yuqori oʻtkazuvchanlikka ega boʻlib, uglevodorodlarning harakatlanishi uchun qulay sharoit yaratadi. Filtratsion-sigʻim xossalariga quyidagi omillar taʼsir koʻrsatadi sementlanish darajasi, granulometrik tarkib, tektonik buzilishlar, qatlam bosimi, burgʻilash texnologiyasi.

1-jadval

Burgʻilash eritmasi filtratining singish chuqurligini baholash uchun foydalanilgan dastlabki maʼlumotlar

№	Parametrlar	Oʻlchov birligi	Yotqiziqlar		
			Yuqori yura	Oʻrta yura	Quyi yura
1	Плотность бурового раствора	g/sm ³	1,24–1,26	1,24–1,26	1,24–1,26
2	Вязкость бурового раствора	mPa*s	40–30	40–30	40–30
3	Начальное пластовое давление	mPa	15,47–15,55	18,0–19,05	23,43–24,85
4	Фильтроотдача раствора	sm ³ /30 min	6–7	6–7	6–7
5	Глубина залегания	M	1672–1915	1915–2331	2331–2527
6	Открытая пористость	doli ed.	0,18–0,20	0,17–0,18	0,12–0,15
7	Время воздействия	kun.	40	30	20

Burgʻilash jarayonida kollektor jinslarga burgʻilash eritmasi filtratining kirib borishi kuzatiladi. Bu holat kollektorning tabiiy filtratsion xossalarini yomonlashtiradi

va quduq sinovlari natijalariga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Hisob-kitob natijalariga ko’ra yuqori yura kollektorlarida filtratning kirib borish chuqurligi 0,359 m gacha, quyi yura kollektorlarida esa 0,259 m gacha yetishi mumkin. Filtrat kirib borishiga quyidagi omillar ta’sir qiladi burg’ilash eritmasining zichligi, eritma qovushqoqligi, kollektor g’ovakligi, qatlam bosimi, burg’ilash davomiyligi. Filtratning kollektor qatlamlarga kirib borishi natijasida g’ovak kanallari torayadi, kollektor o’tkazuvchanligi kamayadi, gaz oqimlari pasayadi, ayrim hollarda sanoat ahamiyatidagi oqim olinmaydi.

Filtratsion-sig’im xossalari uglevodorod uyumlarini baholashda muhim mezon hisoblanadi. Yuqori kollektorlik xususiyatlariga ega qumtosh qatlamlari istiqbolli mahsuldor gorizontlar sifatida ajralib turadi. Hududdagi Djel va Shaxpaxti maydonlarida aynan yuqori kollektorlik xossalari ega yura qumtoshlaridan gaz oqimlari olingan. Geologik-qidiruv ishlari samaradorligini oshirish uchun, zamonaviy burg’ilash eritmalaridan foydalanish, kollektorlarni minimal zararlovchi texnologiyalarni qo’llash, geofizik tadqiqotlarni kompleks olib boorish, 3D geologik modellashtirish usullarini keng joriy etish zarur.

Xulosa: Assakeaudan botiqligidagi yura davri yotqiziqlari yaxshi kollektorlik xossalari ega terrigen jinslardan tashkil topgan. Yuqori yura davri kollektorlarida g’ovaklik 18–20% ni tashkil etib, eng istiqbolli qatlamlar hisoblanadi. Chuqurlik ortishi bilan kollektorlarning filtratsion-sig’im xossalari pasayadi. Burg’ilash eritmasi filtratning qatlamga kirib borishi kollektor xossalari yomonlashishiga olib keladi. Zamonaviy texnologiyalarni qo’llash neft-gaz qidiruv ishlari samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekmanov N.U. Особенности геологического строения юрских отложений Ассакеевского прогиба и условия формирования залежей углеводородов. – Ташкент, 2026.
2. Бабаев А.Г. Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов нефти и газа. – Москва: Недра, 2017.
3. Ходжаев А.Р. Геолого-физические особенности терригенных коллекторов. – Ташкент, 2019.
4. Ершов С.В. Геология нефти и газа. – Москва, 2015.
5. Галкин В.И. Региональная нефтегазовая геология. – Москва, 2018.
6. Казаненков В.А. Геологическое моделирование нефтегазовых месторождений. – Москва, 2021.
7. Рыбальченко В.В. Коллекторские свойства осадочных пород. – Санкт-Петербург, 2017.
8. Акрамходжаев А.М. Основы нефтегазовой геологии. – Ташкент, 2020.